

Original paper

TALABALARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA KREATIVLIK QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISH BOSQICHLARI

© I.I. Ismoilov¹✉

¹Namangan davlat pedagogika instituti, Namangan, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada "Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari" fanini o'qitishda 60720700 – "Yengil sanoat muhandisligi" ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun ishlab chiqilgan ko'p bosqichli o'qitish metodikasi tahlil qilinadi. Ushbu metodika axborot-ta'lim muhitida kognitiv va kognitivdan yuqori darajadagi kompetensiyalarni – nazariy bilimlar, amaliy ko'nikmalar, modellar, tizimli tahlil, kognitiv faollik, kreativ fikrlash va axborot xavfsizligi bo'yicha mas'uliyatni shakllantirishga yo'naltirilgan.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi – axborot-ta'lim muhitida talabalarni mustaqil va jamoaviy ijodiy faoliyatga yo'naltirish orqali "Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari" fanini o'qitishda ko'p bosqichli metodikani joriy etish va uning samaradorligini aniqlashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: maqolada 5 bosqichli metodika asosida o'quv modullari va topshiriqlar shakllantirilib, loyiha asosidagi yondashuv, case-based o'rganish, simulyatsiya dasturlari, kreativlikni rag'batlantirish strategiyalari va modullar asosidagi yondashuv tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: metodika natijalariga ko'ra talabalar mustaqil ishlash, yechim topish, jamoada ishlash, axborot vositalaridan foydalanish va innovatsion fikrlash kompetensiyalarini puxta egalladi.

XULOSA: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ko'p bosqichli o'qitish metodikasini axborot-ta'lim muhitida qo'llash "Yengil sanoat muhandisligi" yo'nalishidagi talabalar kreativlik qobiliyatini samarali rivojlantiradi.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari, kreativ fikrlash, ko'p bosqichli o'qitish, modellar, loyiha asosida o'qitish, axborot xavfsizligi, yengil sanoat muhandisligi.

Iqtibos uchun: Ismoilov I.I. Talabalarni axborot ta'lim muhitida kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish bosqichlari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №7. B.202–208.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

© И.И. Исmoilov¹✉

¹Наманганский государственный педагогический институт, Наманган, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается многоступенчатая методика обучения дисциплине «Информационные технологии в технических системах» для студентов направления 60720700 – «Инженерия лёгкой промышленности». Методика направлена на развитие у студентов компетенций в области теоретических знаний, практических навыков, моделирования, системного анализа, креативного мышления и информационной безопасности в условиях информационной образовательной среды.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — внедрение многоэтапной методики обучения с акцентом на проектную, самостоятельную и коллективную деятельность студентов, а также оценка её эффективности в образовательном процессе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: методика включает 5 этапов: проектное обучение, кейс-метод, интеграция ИКТ, стратегии развития креативности и модульное преподавание. Проанализированы модули и методы, направленные на формирование практико-ориентированных навыков.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что методика способствовала формированию у студентов самостоятельности, способности к критическому мышлению, решению задач, командной работе и использованию ИТ-средств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: применение многоэтапной методики в информационной образовательной среде позволяет эффективно развивать креативные способности студентов технических специальностей, в частности, инженерии лёгкой промышленности.

Ключевые слова: информационные технологии, креативное мышление, многоэтапное обучение, моделирование, проектное обучение, информационная безопасность, инженер лёгкой промышленности.

Для цитирования: Исмоилов.И.И. Этапы развития креативных способностей студентов в информационной образовательной среде. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №7. С.202–208.

STAGES OF DEVELOPING STUDENTS' CREATIVE ABILITIES IN THE INFORMATION-BASED EDUCATIONAL ENVIRONMENT

©Islomjon I. Ismoilov¹✉

¹Namangan State Pedagogical Institute, Namangan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article explores a multi-stage teaching methodology for the subject “Information Technologies in Technical Systems” designed for students of the 60720700 – “Light Industry Engineering” academic program. The methodology fosters the development of theoretical IT knowledge, practical skills, modeling, systems analysis,

creative thinking, and ethical responsibility in an information-rich educational environment.

AIM: the main objective is to implement and assess a multi-stage instructional method that enhances students' capacity for independent and collaborative project-based learning within the context of IT education.

MATERIALS AND METHODS: the methodology consists of five phases: project-based learning, case-based tasks, ICT integration, creative thinking strategies, and modular instruction. Each phase includes targeted competencies, such as system modeling, innovation, and communication skills.

DISCUSSION AND RESULTS: findings demonstrate that students developed greater independence, problem-solving capabilities, collaborative work skills, and creative thinking using the proposed methodology.

CONCLUSION: the results confirm that implementing a multi-stage teaching methodology in the information educational environment effectively enhances creative competencies among students of light industry engineering.

Keywords: information technologies, creative thinking, multi-stage teaching, modeling, project-based learning, information security, light industry engineering.

For citation: Islomjon I. Ismoilov. (2025) 'Stages of developing students' creative abilities in the information-based educational environment', Inter education & global study, Vol.3 (7), pp.202–208. (In Uzbek).

Jamiyat taraqqiyotining shiddat bilan yuksalishi hozirda jamiyatni axborotlashtirish va intellektualashtirishga chambarchas bog'liq bo'lib, unda "manba ma'lumot ma'lumotlar bazasi" uzluksizligining ahamiyati beqiyosdir. Shu sababli ham, har qanday tadqiqotlarni olib borishda ma'lumotlar va ularni o'lchash, qayta ishlash hamda ularni kerakli manbalarga uzatish ishlarini samarali hal etish tadqiqot sifati va samaradorligini yuqori saviyada olib borishda muhim fundamental asos bo'ladi.

Qonunchilik palatasi tomonidan 2020 yil 19 mayda qabul qilingan Senat tomonidan 2020 yil 23 sentabrda ma'qullangan O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637 sonli qonunida ham ta'lim sifatini yaxshilash, talabalarning turli shakllarda ta'lim olishi (ishlab chiqarishdan ajralgan holda ta'lim olish (kunduzgi); ishlab chiqarishdan ajralmagan holda ta'lim olish (sirtqi, kechki, masofaviy); dual ta'lim; oilada ta'lim olish va mustaqil ishi; katta yoshdagilarni o'qitish va ularga ta'lim berish; inklyuziv ta'lim; eksternat tartibidagi ta'lim; mudofaa, xavfsizlik va huquqni muhofaza qilish faoliyati sohasida kadrlar tayyorlash) belgilab qo'yilgan. Yuqoridagilarni inobatga olib axborot ta'lim muhitida kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish, ta'lim jarayoniga kreativ o'qitish metodikasini joriy etish, jumladan, oliy ta'lim muassasalari talabalarida o'quv jarayonida qo'llash va rivojlantirish zamonaviy ta'limning asosiy vazifalaridan biri sanalmoqda [1].

Umuman olganda ma'lumot deganda kishi sezgi a'zolari, asboblari va shu kabi turli vositalar yordamida qayd etiladigan, tashqi olamdan va kishi yashayotgan muhitdan

olingan belgilar to'plami tushuniladi va ular aniq manbalarning sonli hamda siflati tavsiflarini, miqdoriy xarakteris-tikalarini ifodalaydi.

Zamonaviy axborotlashtirilgan va shiddat bilan o'zgarib borayotgan jamiyatda ta'lim sohasida yangi vazifalarni qo'yimoqda va talab etmoqda. Xususan, yengil sanoat muhandisligi ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarda mustaqil fikrlash, innovatsion yondashuv va kreativ qobiliyatlarni shakllantirish ta'lim tizimining ustuvor maqsadlaridan biriga aylangan. Axborot ta'lim muhitida ko'p bosqichli o'qitish texnologiyalarini joriy qilish bu borada muhim ahamiyatga ega.

Ko'p bosqichli o'qitish metodikasini maqsadi, yengil sanoat muhandisligi ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarda "Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari" fanini o'qitish jarayonida talabalarda:

- Axborot texnologiyalari bo'yicha nazariy bilimlar;
- Kompyuter dasturlari va texnik tizimlarni boshqarish ko'nikma va malakalari;
- Model-lash, simulyatsiya va tizimli tahlil qilish kompetensiyalari;
- Kreativ yondashuv va innovatsion fikrlash qobiliyati;
- Loyiha asosida ishlash tassavur va ko'nikmalari;
- Axborot xavfsizligi va etik mas'uliyat hissini shakllanadi.

Axborotlashgan ta'lim muhiti sharoitida talabalarning faol, ijodiy va nostandart tarzda bilim olishga o'rgatish, kognitiv faollikni rag'batlantirish hamda ta'lim jarayonida metakognitiv mexanizmlarni faollashtirish zamonaviy pedagogikaning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bunda talabalarning shaxsiy ta'lim traektoriyasi, individual ta'lim strategiyalari va ichki motivatsiyasini hisobga olgan holda, reflektiv ta'lim muhitini yaratish muhim ahamiyatga ega.

Shu bilan birga, talabalarda mustaqil ta'lim faoliyatini yo'lga qo'yish, tadqiqotga yo'naltirilgan o'qitish (inquiry-based learning), projektlashtirish va kollaboratsiyaga asoslangan o'quv jarayonini tashkil etish pedagogik texnologik yondashuvlar (pedagogical design thinking) orqali amalga oshirilishi lozim. Ushbu jarayonda talabani shaxsiy faolligi, o'qishga qiziqishi, empatik munosabati va emotsional intellektual imkoniyatlarini rivojlantirish ustuvor vazifalardan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Mazkur jarayonning nazariy va amaliy asoslarini belgilashda milliy mutafakkirlarimizning ta'lim va tarbiya borasidagi qomusiy qarashlari, shu jumladan, integrativ yondashuv, tarbiyaning aksiologik va gumanistik asoslari, ta'limning fardlashtirilgan modeli kabi tushunchalar ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Oliy ta'lim muassasalarida talabalar tahsil olar ekan, kreativ o'qitish metodlarini ishlab chiqishda ularning ta'lim muassasalarida olgan nazariy bilim va amaliyot jarayonida olgan ko'nikma va malakalaridan imkon qadar ko'proq foydalanish. Natijada 60720700 – Yengil sanoat muhandisligi ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan oliy ta'lim talabalari uchun, xususan "Texnik tizimlarda axborot texnologiyalar"ini o'qitish fanida quyidagi ko'p bosqichli o'qitish metodikasi ishlab chiqildi. Bu metodika axborot texnologiyalarini o'rganish jarayonida talabalarda amaliy bilimlar, kreativ fikrlash,

loyihalash, tanqidiy tahlil qilish va jamoaviy ishlash kabi ko'p bosqichli kompetensiyalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan [3,4,5]. U beshta bosqichda amalga oshiriladi (1-rasm):

60720700 – Yengil sanoat muhandisligi ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan oliy ta'lim talabalari uchun, xususan “Texnik tizimlarda axborot texnologiyalar” fanini o'qitishning ko'p bosqichli kreativ o'qitish metodikasi asosida quyidagi metodlarini tavsiya qilamiz:

1 - rasm. Axborot ta'lim muhitida Yengil sanoat muhandisligi ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan oliy ta'lim talabalarni kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish uchun ko'p bosqichli o'qitish metodikasi

1-bosqichda: Loyiha asosida o'qitish (Project-Based Learning):

60720700 – Yengil sanoat muhandisligi ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan oliy ta'lim talabalar, “Texnik tizimlarda axborot texnologiyalar” fanini har bir belgilangan modulda talabalar kichik guruhlarda loyiha tayyorlaydi: masalan, yengil sanoatda qo'llaniladigan axborot tizimi modelini ishlab chiqish. Bunda:

Loyiha bosqichlari: Texnik tizimlarda muammoni aniqlash → muammoni yechim taklif qilish → modellashtirish → himoya qilish.

2-bosqichda: Masalalar va keyslar orqali o'rganish (Case-based learning):

Yengil sanoat muhandisligi ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarda, yengil sanoatdagi haqiqiy muammolar (masalan, ishlab chiqarish jarayonini avtomatlashtirish, logistika tizimini optimallashtirish) asosida amaliy mashg'ulotlar o'tkaziladi.

3-bosqichda: Axborot-kommunikatsion texnologiyalar integratsiyasi:

Yengil sanoat muhandisligi ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar MS Excel, AutoCAD, MATLAB, Arduino, Proteus, TIA Portal kabi dasturlardan foydalanishadi. Bunda onlayn platforma (Google Classroom, Moodle) orqali topshiriqlar, testlar, forumlar tashkil etiladi.

4-bosqichda: Kreativlikni rivojlantiruvchi strategiyalar:

Yengil sanoat muhandisligi ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar Mind-

mapping, Design Thinking, SCAMPER metodlaridan foydalanishadi. Bunda talabalarga jamiyatga foyda beradigan innovatsion yechimlar yaratish topshiriqlari beriladi.

5-bosqichda: Modullar asosidagi o'qitish.

Yengil sanoat muhandisligi ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarni belgilangandan o'quv rejasidagi, xususan "Texnik tizimlarda axborot texnologiyalar" fan modullarga bo'lib o'qitiladi. Har bir modul nazariy, amaliy va mustaqil qismlarni o'z ichiga oladi (1-jadval):

1-jadval

Modul	Mavzu	Yo'naltirilgan kompetensiyalar
1-modul	Axborot tizimlari asoslari	Nazariy bilim, tanqidiy fikrlash
2-modul	Kompyuter tarmoqlari	Axborot xavfsizligi, amaliyot
3-modul	Modellashtirish va simulyatsiya	Kreativlik, tizimli tahlil
4-modul	Intelektual tizimlar	Innovatsion fikrlash, loyihaviy ish

Xulosa o'rnida aytish mumkin-ki, ushbu ko'p bosqichli o'qitish metodikasini axborot ta'lim muhitida Yengil sanoat muhandisligi ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan oliy ta'lim talabalarida kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish uchun qo'llanilsa, Yengil sanoat muhandisligi ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan oliy ta'lim talabalarida natijada

- Axborot texnologiyalaridan mustaqil foydalanish;
- Ijodiy va tanqidiy fikrlash;
- Yechim yaratish va modellashtirish qobiliyati;
- Kommunikatsiya va jamoada ishlash ko'nikmalariga ega bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. 2020 йил 23 сентябрдаги "Таълим тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикасининг N ЎРҚ-637 сонли қонуни.
2. Арипджанова А. Р. Таълимни ахборотлаштириш шароитида олий таълим муассасалари педагогларининг креатив салоҳиятини ривожлантириш. п.ф. бўйича фалсафа доктори (PhD) диссер. автореф. Т.: - 2017. 24 б.
3. Najmiddinova Yo. R., Davronova M.U. Bo'lajak muhandis-texniklarda kasbiy tarbiya muammosi. Texnika va texnologik fanlar sohalarining innovasion masalalari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallari. Termiz-2020. 24-26.

4. Нажмиддинова Ё.Р. Ривожлантирувчи таълимнинг умумий методик тамойиллари. // Экономика и социум. – Россия. №11. (114) 2023.
5. Najmiddinova Y.R. Texnik oliy ta'lim muassasalarida muhandis-mexaniklarni rivojlantiruvchi ta'limning usullari. // Inter education, global study. 2024. №8(1)-son. - Б.404-410.
6. Нажмиддинова Ё. Р., Давронова М. У. - Олий таълим муассасаларида бўлажак муҳандис-механикларни касбий тарбиялашнинг метод ва шакллари. “Ilm-fan taraqqiyoti: ilmiy innovatsion yondashuvlar va strategik tahlillar” Mavzusida xalqaro ilmiy-texnik konferensiya. 2024-yil 11-noyabr 1-qism. 340-342
7. Najmiddinova Yo. R. Conditions of Forming Professional Abilities and Skills on Competence Approach among Colleges Students // Eastern European Scientific Journal. - Germany, 2018. -№4. - P.196-199.
8. Нажмиддинова Ё.Р. Запрограммированная вспомогательная компьютерная система – как информационно-образовательная среда в обучении инженеров-техников // ЎзМУ Хабарлари, 2019.№1/2.- 131-134 стр

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Ismoilov Islomjon Ilhomjon o'g'li**, mustaqil tadqiqotchi [**Исмоилов Исломжон Илҳомжон ўғли**, независимый исследователь,], [**Ismoilov I. Islomjon** independent researcher,]; manzil: Namangan sh., Uychi ko'chasi, 316-uy, [адрес: Г. Наманган Ул. домовладелец, д. 316], [address: Namangan, St. domovladentsev, 316]